

Projekti number: 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125

Projekti akronüüm: LibOCS

Projekti pealkiri: Akadeemia ja ühiskonna sidemete tugevdamine läbi avatud kodanikuteaduse Balti teadusraamatukogude toel (University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics)

Projekti rahastatakse Erasmus+ KA2 Strateegiliste Partnerluste programmi raames.

Süntees aruandest: Kodanikuosaluse ajendid ja tõkked avatud teaduses ning ülikooliraamatukogude roll Baltimaades

Svea Kaseorg, Lilian Neerut, Evelin Arust, Liisi Lembinen

Tõlkija Kaarin Birk

Tartu Ülikooli Raamatukogu, Tartu Ülikool, 50090 Tartu, Eesti

Käesolevas artiklis esitatakse süntees Erasmus+ programmi 2. põhimeetme, partnerlused koostöö edendamiseks, raames läbiviidava projekti „Akadeemia ja ühiskonna sidemete tugevdamine läbi avatud kodanikuteaduse Balti teadusraamatukogude toel“ aruandest „Kodanikuosaluse ajendid ja tõkked avatud teaduses ning ülikooliraamatukogude roll Baltimaades“. Täielik aruanne on inglise keeles lugemiseks saadaval projekti Zenodo kogus aadressil <https://zenodo.org/record/6669328>.

Kodanikuteaduse seotus avatud teaduse ja akadeemiliste raamatukogudega

Baltikumi ülikooliraamatukogudel on oma organisatsioonis avatud teaduse edendamisel täita ülitähtis roll. Neil on kogemus erinevates algatustes ja töörühmades osalemises, nad on olnud kaasatud poliitikate kujundamisse, aga samas on nad toetanud ka teadlasi, üliõpilasi ja õppejõude avatud teaduse praktikate alase nõustamise ja sellealaste oskuste arendamisega.

Lisaks sellele pakuvad teadusraamatukogud oma infrastruktuuri ka laiemale avalikkusele. Arvestades, et see on avalikkusele avatud ega piirdu ainult nende töötajate ja õpilastega, pakuvad teadusraamatukogud märkimisväärset võimalust kodanikuosaluseks ja ühiskonnaga suhtlemiseks. Kodanikuteadusel on potentsiaal luua Euroopale palju teaduslikke ja ühiskondlikke võimalusi. Samuti pakub see inimestele võimalusi uute teemade õppimiseks ja isiklikuks arenguks. Samas on nii selliste tegevuste arv kui ka mõju püsinud väiksena ning kodanikuosaluse integreerimine avatud teaduse protsessi on alles algusjärgus.

„Oxford English Dictionary“ defineerib kodanikuteadust kui „teadustööd, mida teevad üldsuse liikmed, sageli koostöös professionaalsete teadlaste ja teadusasutustega või nende juhtimisel“ (Oxford English Dictionary, sub *citizen science*). Kodanikuteaduse konteksti kirjeldamiseks

kasutatakse aga väga erinevaid termineid ja väljendeid. Eitzel jt (2017) uurisid seda mõistet selle laiemas tähenduses ja hõlmasid ka sellised tegevused nagu mis tahes teooria või hüpoteesi loomine, uuringud, teaduslike andmete kogumine ja/või andmete analüüs, millesse on kaasatud avalikkus.

Kuigi mõiste „kodanikuteadus“ on suhteliselt uus, on avalikkus teadusega tegelenud nii kaua, kui see on olemas olnud. Euroopas on suur kodanikuteadlaste kogukond. Ent kodanikuteaduse projektide arendamise osas erinevates Euroopa riikides ei valitse tasakaal. Riikides nagu Ühendkuningriik, Saksamaa, Šveits ja teistes Lääne-Euroopa riikides on kodanike teadusprojektide elluviimiseks palju paremini arenenud infrastruktuur kui Kesk- ja Ida-Euroopa riikides nagu Läti, Leedu ja Eesti (Vohland et al., 2021).

Kodanikuteadus on tunnustatud üheks Euroopa Komisjoni avatud teaduse definitsiooni kaheksast tugisambast. Komisjon sedastab, et „avalikkus peaks olema suuteline andma märkimisväärse panuse ja olema tunnustatud kui Euroopa teaduslike teadmiste tootja“ (Euroopa Komisjon, 2019). Avatud teaduse missioon on muuta teadusuuringud, andmed ja nende levitamine kättesaadavaks kõikidel tasanditel (Ayrís & Ignat, 2018). Üks selle aspekte on teadmiste loomine ja jagamine avatud ja koostööd soodustavatel viisidel (Euroopa Komisjon, 2019).

Teadusraamatukogudel on seega suurepärase positsioon avatud teaduse tegevuste edendamiseks, sealhulgas kodanikuteaduse projektides osalemiseks. Euroopa Teadusraamatukogude Assotsiatsioon (*Association of European Research Libraries*, LIBER) pakkus oma avatud teaduse tegevuskavas (Ayrís et al., 2018) välja konkreetsed meetmed, mida raamatukogud saavad rakendada avatud teadusega seotud tegevuste edendamiseks. Samuti keskendusid nad konkreetselt kodanikuteadusele.

Tegevuskavas märgitakse, et teadusraamatukogusid tuleks aktiivselt reklaamida kui kodanikuteaduse projektide partnereid ning luua infrastruktuur, mis võimaldab neil kodanikuteadlasi toetada (Ayrís et al., 2018: 28). Lisaks peaksid nad raamatukogudele välja töötama suunised, mis kirjeldavad raamatukogude tegevust kodanikuosaluses. Soovitatakse arendada spetsiifilisi oskusi, mis võimaldavad raamatukogudel olla tugevad partnerid, eriti selles, mis puudutab teaduskommunikatsiooni, infotehnoloogiat ja projektijuhtimist. Veelgi enam, raamatukogud peaksid tagama, et kodanikuteaduse projektid järgiksid vastutustundlikku käitumist ja head teadustava (Ayrís et al., 2018: 28).

Käesoleva aruande eesmärk oli välja selgitada kodanikuosaluse ajendid ja tõkked avatud teaduses ning ülikooliraamatukogude roll Baltimaades. Kõikide vaatepunktide arvesse võtmiseks toimus kolm eraldi ümarlauda Eesti, Läti ja Leedu a) teadlastele ja õppejõududele (n=19), b) raamatukoguhoidjatele (n=23) ja c) üliõpilastele (n=20). Need kolm vaatenurka näitavad arvamuste erinevust ja aitavad neid käsitleda institutsionaalsel tasandil.

Uuring viidi läbi märtsis 2022. Kõik ümarlauad salvestati, transkribeeriti ja hiljem analüüsiti kuueastmelise temaatilise analüüsiga. Autorid püstitasid kolm uurimisküsimust:

1. Millised on praegused ajendid, mis võimaldaksid akadeemilistel raamatukogudel osaleda kodanikuteaduse projektides?
2. Millised on praegused takistused, mis ei ole võimaldanud akadeemilistel raamatukogudel kodanikuteaduse projektides osaleda?
3. Kuidas arendada edasi akadeemiliste raamatukogude ja kodanikuosaluse vahelist koostööd?

Kuna varasemad uuringud ei ole keskendunud teadlaste, raamatukoguhoidjate ja kõrgkoolide tudengite arvamusele Baltimaade teadusraamatukogude kodanikuosaluse ajendite ja takistuste kohta, täidab käesolev uuring selle lünga.

Uuringu tulemused

Uuringust selgus, et teadusraamatukogude infospetsialistidel on juba palju oskusi, millest võiks olla kasu kodanikuteaduse projektides osalemisel. Kõige rohkem väärtustati nende teadusandmete haldamise, suhtlemisoskuse ja digitaalse kirjaoskuse alast kompetentsi. Kõik kolm võimekust on kodanikuteaduse projektide õnnestumiseks olulised. Mačiulienė & Butkevičienė (2022) leidsid, et kommunikatsioon on kodanikuteaduse projektide jaoks hädavajalik, hõlmates nii välist kui ka sisemist suhtlust. Raamatukogu võib toimida kontaktasutusena osalejate, teadlaste ja meedia vahel. Kuna ülikooliraamatukogudel on juba välja kujunenud riiklikud ja rahvusvahelised võrgustikud, neil on kogemus oma ürituste kohta teabe levitamisel ning tugev side ja motivatsioon liikuda ühiskonna poole, kus teadus on kõigile avatud, saaksid nad kasutada oma kanaleid erinevate projektide kohta teabe levitamiseks.

Lisaks teabe levitamise tegevusele pakkusid ümarlaudadel osalejad välja, et raamatukoguhoidjad võiksid koolitada kodanikuteadlasi teadusandmete haldamise ja digitaalse kirjaoskuse vallas. Viimase alla lugesid osalejad ka infokirjaoskuse ja teadusalase kirjaoskuse. Kodanikuteadlastele teadusalase kirjaoskuse õpetamist käsitleti ka LIBER-i juhendis „Citizen Science Skilling for Library Staff, Researchers and the Public“ (Kaarsted & Worthington,

2021). Lisaks sellele võiksid raamatukogud tagada, et kodanikuteaduse projektid juhinduksid headest akadeemilistest tavadest ja eetilistest põhimõtetest (Ayrís et al., 2018).

Uuring näitas ka, et ka teadusraamatukogude infrastruktuur võib kodanikuteaduse projektidele kasu tuua. Raamatukogud võiksid teha oma ruumid, hoidlad ja serverid kodanikuteadlastele kättesaadavaks. Seda pakkusid välja ka Ayrís ja Ignat (2018: 18-19) oma soovitusel raamatukogudele kodanikuteaduse projektides osalemiseks. Kõik kolm sidusrühma nägid raamatukogu füüsilise koosviibimisruumina. Kuna raamatukogud on juba oma olemuselt avatud avalikkusele ilma piiranguteta, võiksid raamatukogud pakkuda oma ruume koosolekuteks ja koolitusteks. Nii võiks raamatukogust saada intellektuaalne keskus, nagu soovitati LIBER-i juhendis (Kaarsted & Worthington, 2021).

Teadlased arvasid, et raamatukogu peaks vastutama kodanikuteadusest saadavate andmete eest. Esiteks võiks raamatukogu pakkuda oma institutsionaalseid repositooriume andmete hoidmiseks ning andmete kvaliteedikontrolli teostamiseks ja avaldamiseks vastavalt FAIR-i põhimõtetele. Teiseks võiksid nad pakkuda kodanikuteadlastele avaandmetega seotud oskuste alast koolitust.

Huvitaval kombel ei olnud tudengid teadlikud raamatukogude pakutavatest erinevatest teenustest ning seetõttu oli neil raske tuvastada, millised ressursid võiksid kodanikuteadlastele abiks olla. See asjaolu kinnitas, et endiselt kehtib stereotüüp raamatukogudest kui vaid õppimisruumi pakkujatest ja teaduskirjanduse jaoks olevatest, mitte multifunktsionaalse teadustoe keskuseks olevatest asutusest. Teadlased pakkusid, et stereotüübi muutmine tooks teadusraamatukogudele rohkem koostöövõimalusi.

Peamiseks piiranguks kodanikuosaluse tegevustes osalemisel teadusraamatukogude puhul oli kodanikuteaduse alaste teadmiste puudumine. Nii raamatukoguhoidjad kui ka tudengid tõid välja, et teavad liiga vähe kodanikuteadusest, erinevatest projektidest ja viisidest kuidas olla kaasatud. See väljendus koostöö puudumises uuringus osalenud raamatukoguhoidjate ja teadlaste vahel, kellest viimased arvasid, et initsiatiiv peaks tulema raamatukogu poolt. Seetõttu võib eeldada, et koostööprojektide vähesuse põhjuseks ei ole vähene huvi, vaid vähesed teadmised.

Teiseks piiranguks oli ülikoolide toetuse puudumine, millel puhul peab vaatama selle erinevaid tahke. Esiteks, kuna teadusraamatukogud tegutsevad ülikoolide alluvuses, sõltuvad nende rahalised vahendid ja ülesanded ülikoolide strateegiast. Kui kodanikuteadus ei ole ülikoolide jaoks prioriteet, napib teadusraamatukogudel ressursse selles valdkonnas aktiivsemaks

tegutsemiseks. See kinnitab varasemate uuringute järeldusi, et kodanikuteaduse projektid Baltimaades vajavad rohkem süsteemset institutsionaalset tuge (Suškevičs et al., 2021; Mačiulienė & Butkevičienė, 2022). See hõlmab nii ülikoole, aga ka poliitikakujundajaid, kes eraldavad raha kõrgharidusasutustele.

Teiselt poolt valitseb ka spetsialistide puudus. Kuigi akadeemilised raamatukogud saaksid aidata teadusandmete haldamise, kureerimise ja kogumisega, ei ole piisavalt spetsialiste, kes saaksid kodanikuteadlastele oma tavapäraste tööülesannete kõrvalt tuge pakkuda. Paljudel raamatukogudel on andmehaldur, kuid kui organisatsioonis on ainult üks inimene, pole neil lihtsalt aega teadlaste ja üliõpilaste abistamise kõrvalt ka kodanikuteaduse projektidega tegeleda. Osalejad arvasid, et kui kodanikuteadus muutub ülikoolide prioriteediks, kaasneks sellega rohkem ressursse spetsialistide palkamiseks.

Kolmanda aspektina võib käsitleda kodanikuteaduse tegevuse õpetamist ülikoolides. Peaaegu kõik uuringus osalenud tudengid ei olnud ülikoolis teemaga tutvunud. Isegi kui mõned neist olid osalenud kodanikuteaduse projektides, ei olnud see nende õppekava osa ega õppeainete nõuete hulgas. Ayris ja Ignat (2018) tegid ettepaneku, et raamatukogud võiksid välja töötada koolitusprogrammi, mis õpetab üliõpilastele kodanikuteaduse teemat. See aitaks tugevdada ülikooli ja raamatukogu koostööd ning õpetaks tudengitele kodanikuteaduses osalemiseks vajalikke oskusi. Bakalaureuseõppe üliõpilaste õpetamisest võiksid välja kasvada ka uued potentsiaalsed kodanikuteadlased.

Kõik osalenud huvigrupid mainisid vajadust platvormi järele, mis koondaks nii üldteavet kodanikuteaduse kohta kui ka erinevaid käimasolevaid projekte, kuna üheski Balti riigis peale Leedu sellist riiklikku platvormi praegu ei ole. See oli miski, mida uuringus osalejad kujutasid ette teadusraamatukogu eestvedamisel toimumas. Kuigi raamatukogud juba toetavad inimesi teadusalase kirjaoskuse vallas, saaksid nad kodanikuteaduse projektides osalemiseks vajalikku teavet ja ressursse pakkudes muutuda kodanikuteaduse keskuseks.

Juhised teadusraamatukogudele

Intervjuude ja kirjanduse analüüsi põhjal töötasid käesoleva uuringu autorid välja juhised, mis võivad olla kasulikud tulevaste projektide ja koostöö jaoks:

1. Koolitage teadusraamatukogude töötajaid andmete kogumise, haldamise ja kureerimise alal.
2. Looge teadusraamatukogudes uued kodanikuosalusele keskendunud ametikohad.

3. Määrake teadusraamatukogu juurde kontaktisik, kes vastutab kodanikuteadlaste kokku viimise eest ülikooli akadeemilise personaliga.
4. Rõhutage vajadust ülikoolide tugevama toetuse järele.
5. Looge keskne platvorm, mis koondab teavet selle kohta, kuidas osaleda, milliseid oskusi on vaja ja millistesse projektidesse otsitakse vabatahtlikke.

Kokkuvõtteks

Üldise uuringu puhul peab arvestama mõningate piirangutega. Kuna selles uuringus osalejate kogemused olid erinevad ning uuringu töökeeleks oli inglise keel, võis väärtuslik sisend jääda saamata keeleoskuse puudumise ja Baltimaade kontekstis toimuva kodanikuteaduse alase vähese teadmise tõttu. Uuringutulemuste võrdlemine teooriast saadud informatsiooniga annab väärtusliku sisendi, kuid tuleb arvestada, et see kajastab sidusrühmade arvamusi ega ole käesoleva uuringu autorite poolt veel praktikas testitud.

Kodanikuteadus kui osa avatud teadusest võib esineda mitmel kujul, alates lihtsalt teadusuuringutest teadlik olemisest kuni aktiivselt uurimisprotsessis kaasatud olemiseni. Kodanikud saavad aidata tegeleda üleeuroopalise avatud teaduse püüdlustega avada, jagada ja taaskasutada teadusuuringuid erinevate ühiskondlike probleemide lahendamiseks. Seega on kodanikuteadusel avatud teaduse jaoks tõeline potentsiaal. Uurides ülikooliraamatukogude kodanikuosaluse ajendeid ja tõkkeid, oleme sammukese lähemal järgmise etappi liikumisele kodanikuosaluse rakendamisega Baltimaades.

Kasutatud kirjandus

Ayris, P., Bernal, I., Cavalli, V., Dorch, B., Frey, J., Hallik, M., Hormia-Poutanen, K., Labastida, I., MacColl, J., Ponsati Obiols, A., Sacchi, S., Scholze, F., Schmidt, B., Smit, A., Sofronijevic, A., Stojanovski, J., Svoboda, M., Tsakonas, G., van Otegem, M., ... Horstmann, W. (2018). *LIBER Open Science Roadmap*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1303002>

Ayris, P. & Ignat, T. (2018). Defining the role of libraries in the Open Science landscape: a reflection on current European practice. *Open Information Science*, 2(1), 1-22. <https://doi.org/10.1515/opis-2018-0001>

Eitzel, M. V., Cappadonna, J. L., Santos-Lang, C., Duerr, R. E., Virapongse, A., West, S. E., Kyba, C. C. M., Bowser, A., Cooper, C. B., Sforzi, A., Metcalfe, A. N., Harris, E. S., Thiel, M., Haklay, M., Ponciano, L., Roche, J., Ceccaroni, L., Shilling, F. M., Dörler, D., ... Jiang, Q. (2017). Citizen Science Terminology Matters: Exploring Key Terms. *Citizen Science: Theory and Practice*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.5334/cstp.96>

European Commission (2019). Open Science. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_factsheet-open-science_2019.pdf

Mačiulienė, M., & Butkevičienė, E. (2022). The Ecosystem Approach in Addressing Sustainable Development Goals through Citizen Science in Lithuania. *Sustainability*, 14(4), 2155. <https://doi.org/10.3390/su14042155>

Oxford English Dictionary. (n.d.). “citizen, n. And adj.”. <https://www.oed.com/view/Entry/33513?redirectedFrom=citizen+science>

Suškevičs, M., Raadam, T., Vanem, B., Kana, S., Roasto, R., Runnel, V., & Külvik, M. (2021). Challenges and opportunities of engaging biodiversity-related citizen science data in environmental decision-making: Practitioners’ perceptions and a database analysis from Estonia. *Journal for Nature Conservation*, 64, 126068. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2021.126068>

Vohland, K., Göbel, C., Balázs, B., Butkevičienė, E., Daskolia, M., Duží, B., Hecker, S., Manzoni, M., & Schade, S. (2021). Citizen Science in Europe. In K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, R. Samson, & K. Wagenknecht (Eds.), *The Science of Citizen Science* (pp. 35–53). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_3